

Revista de Filosofía Jurídica, Social y Política

**Instituto de Filosofía del Derecho
"Dr. José M. Delgado Ocando"
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
Universidad del Zulia - Maracaibo - Venezuela**

Posdemocracia de Colin Crouch

Joan López Urdaneta
Universidad del Zulia
Maracaibo - Venezuela
jlopezurdaneta@gmail.com

La democracia -como modelo de gobierno- atraviesa uno de los momentos más paradójico de su historia, en el sentido de que existe un continuo crecimiento del número de naciones que la adopta como parte esencial de su sistema político, siendo su indicador más relevante la realización de elecciones periódicas y libres; la alternabilidad de alcanzar el poder, la existencia de partidos políticos con claras posturas ideológicas, pero a su vez se refleja un desgaste de este modelo, manifestado en las carencias de esta modalidad gubernamental para satisfacer las expectativas de sus ciudadanos.

En el marco de la premisa planteada con anterioridad, el sociólogo británico Colin Crouch presenta su obra bibliográfica *Posdemocracia* (2004), con la finalidad de analizar las características esenciales de esta nueva concepción sobre la democracia, las causas que la generan y proponer unas líneas de acciones para el alcance del ideal democrático.

Crouch nos plantea que antes de abordar el concepto de *posdemocracia*, es menester presentar como democracia ideal aquella en la cual los ciudadanos posean mayores oportunidades para intervenir de forma directa en el diseño de la agenda pública, no solo mediante el sufragio, sino también en la deliberación y participación en las instancias de gobierno, sin estar sujetos al control de algún tipo de élite sobre su organización y modalidad de debate. Es reconocible en la comunidad científica y académica que la materialización de este ideal democrático es una cuestión utópica, pero a su vez sirve como referencia para determinar el estado de la democracia.

Es destacable que la evolución histórica de la democracia se distribuye en tres periodos: el *predemocrático*, entendida como la fase en la cual los ciudadanos son restringidos de participar bien sea de forma directa e indirecta en los asuntos públicos del Estado, designación de los gobernantes, implicación en los procesos de políticas públicas, como en su gestión; el periodo *pro-democrático* concebida como aquella etapa en la cual los ciudadanos inician de forma progresiva a incorporarse en la gestión pública, mediante la elección de sus gobernantes, enmarcados en la organización de elecciones libre y universales, entre un conjunto de propuestas, participación en las instancias públicas con la finalidad de ser parte del diseño de la agenda pública, siendo esta materializadas en las políticas públicas ejecutadas por el Estado; por su parte el término *posdemocracia*, se refiere al momento en que el sistema democrático ya no refleja, ni representa los intereses de sus sociedades, generando de esta forma apatía, aburrimiento y distanciamiento de los ciudadanos hacia las estructuras institucionales del Estado, lo cual conlleva a progresivos crecimientos de la ilegitimidad en sus acciones de gobierno.

En otro orden de ideas, se menciona que a pesar de mantenerse los elementos esenciales de un sistema democrático, como la realización de comicios electorales, partidos políticos con marcadas tendencias ideológicas, existe un retroceso, un distanciamiento ciudadano, dirigiéndose a la posibilidad de que el control de la vida pública caiga en grupos minoritarios y socialmente pocos representativos.

El autor nos señala que en esta etapa el proceso democrático comienza a perder su esencia, por ejemplo las campañas electorales, que en lugar de convertirse en un espacio idóneo para la revisión y discusión de propuestas sólidas dirigidas hacia un mejor desarrollo de la sociedad, se han convertido en espectáculos mediáticos, en la cual se derrocha el personalismo políticos y productos de “marketing” en el escenario sociopolítico, en la cual el sector empresarial comienza a ejercer influencia sobre las estrategias políticas a ejecutar en la contienda para alcanzar el poder. En otras palabras, el electorado es sometido a un mercado de decisiones tomada por grupos de publicistas. Es destacable mencionar que Crouch intenta hacer un análisis global de la problemática, pero -por lo general- se enfoca a dar descripción situacional de los países desarrollados, especialmente Inglaterra.

Como mencioné, la esencia democrática se degrada, los sectores empresariales se inmiscuyen en las labores de gobierno y en las decisiones sociopolíticas. Unas de las prácticas más utilizadas es el “lobby”, cuyo objetivo es predeterminar el curso de una resolución de una institución a favor de unos intereses particulares; también debo mencionar la figura de asesores

técnicos, identificados como tecnócratas, personal con grandes capacidades formativas y técnicas contratados para la formulación de políticas públicas, que no necesariamente tienen vínculos partidista e ideológicos con el sector del gobierno, por lo tanto no existe un mayor compromiso hacia los deseos de la ciudadanía.

Otra de las características que resaltan de este periodo es el deslumbre que efectúa el gobierno de cumplir sus funciones en la prestación de servicios públicos, tales como salud, agua, electricidad, educación, entre otros, mediante mecanismos de concesión, medidas de privatización, o subcontratación a sectores privados, a pesar de su amparo en el tema de eficiencia o efectividad, se corre el riesgo que se coarte a la ciudadanía sus derechos a reclamar cuando estos son prestados de forma ineficiente o no brinde la mayor cobertura necesaria, dado que los gobernantes solamente se ocuparían de las líneas generales del desarrollo nacional, es decir, de aquellas áreas que le proyecte mayor imagen, acción muy similar a la promoción de marcas, llevadas a cabo por las multinacionales, en desmedro de la calidad de los servicios públicos. Otro mal que se puede generar de esta práctica es el flagelo de la corrupción resultado de las prebendas políticas con el sector empresarial.

Al presentarse una mala imagen de las prácticas políticas, los ciudadanos comenzarán a sentir aversión hacia la política, lo cual conlleva a una disminución de la identificación y lealtades partidistas, siendo ésta reflejada en los altos índices de abstención. Aunque es necesario también resaltar que actualmente existe conexión difusa de las clases sociales hacia los ideales de los partidos políticos, es decir, a diferencia del siglo pasado, la condición social era vinculante a la adscripción, al igual que la confianza de que sus intereses como miembro de esa clase social son representados, en estos momentos no existe ese vínculo. La organización partidista pierde militantes y simpatizantes, siendo sustituida por movimientos sociales espontáneos, con demandas muy específicas, que por lo general que no engloba lo que es la realidad macro de un entorno sociopolítico.

El crecimiento de una clase media también es un factor que incide en decrecimiento de la identidad partidista en el sentido, dado que son grupo social demasiado volátil en términos ideológicos. Según este autor una de las principales causas de este comportamiento es debido a su formación académica y profesional, haciéndolos menos propensos a apoyar de forma indefinida las opciones partidistas, dado el criterio de elección racional que enmarca su decisiones.

Crouch nos plantea a manera de conclusión que a medida que la *posdemocracia* se siga instaurándose en la sociedad, mayores son las posibilida-

des que el gobierno y las decisiones públicas sean el fiel reflejo de los intereses de grupos económicos, en complicidad con el sector gobierno, convirtiendo la institucionalidad democrática en una simple fachada, dimitiendo a la intemperie a los ciudadanos.

Para efectos de revertir esta situación, es necesario que los políticos realicen una reestructuración de las instituciones que permita una mayor implicación ciudadana en las decisiones públicas, sin discriminación ideológica, de clases sociales, políticas, entre otras, permitiéndole autonomía en sus criterio y no convertirlos en comunidades dirigidas por el poder político; que las políticas públicas sean la fiel imagen de sus aspiraciones, por supuesto manteniendo su gobernabilidad en los asuntos de gobierno.

Los partidos políticos deben redireccionar sus estrategias para ganar militantes y simpatizantes, mediante la incorporación de los movimientos sociales en su funcionamiento interno, con la finalidad de desarrollar propuestas más integrales para la sociedad, promoviendo que las campañas electorales se centren en los temas trascendentales y no en los personalismos y estrategias de “marketing”. La administración pública debe ser regida por un sistema de rendición de cuentas abierto, en la cual la ciudadanía tenga acceso a la información, en aras de hacer la política un ejercicio público transparente, y garantizar su confianza en la institucionalidad, y así retomar las sendas para el alcance del ideal democrático.

Lista de Referencia

CROUCH, C. (2004). **Posdemocracia**. Editorial Taurus. España.